

ОБ УТОЧНЕНИИ МНОЖЕСТВА ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДА КОНСТРУИРОВАНИЯ МАГИЧЕСКИХ КВАДРАТОВ ПРИ ПОМОЩИ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ТРАНСВЕРСАЛЕЙ

© 2024. А. Ю. Иванов, А.-В. В. Мельник

В статье исследуется множество порядков, для которых применим авторский метод конструирования магических квадратов. Кроме того, делается набор замечаний о количестве магических квадратов, построенных при помощи данного метода.

Ключевые слова: Магический квадрат, латинский квадрат, перестановка, трансверсаль.

Введение. С древних времен человечество интересуется свойствами магических квадратов — матриц порядка n , заполненных числами от 1 до n^2 так, что их суммы в каждой строке, столбце и диагоналях равны $\frac{n(n^2+1)}{2}$ [1]. С течением времени набор разрозненных фактов сложился в математическую теорию магических квадратов с историей становления и развития которой можно познакомиться, например, в работах [2], [3].

Основными направлениями исследований в рамках данного раздела математики являются построение алгоритмов конструирования магических квадратов заданного порядка, а также вычисление количества уникальных магических квадратов для фиксированного порядка n [1], [4].

В статье авторов [5] строится алгоритм конструирования магических квадратов. Для использования данного алгоритма необходимо построение пары совместимых покрывающих совокупностей, удовлетворяющих некоторым специальным ограничениям. Естественным образом возникает вопрос о применимости алгоритма для заданного порядка n .

В данной статье авторы обосновывают возможность применения данного алгоритма на случай нечетных, не делящихся на 3 порядков n , а также проводят вычислительные эксперименты по определению количества различных магических квадратов, продуцируемых алгоритмом для заданной пары совместимых покрывающих совокупностей.

Вспомогательные понятия и утверждения. Следующий набор понятий и утверждений введен в работах авторов [2], [5], [6].

Совокупность матриц $n \times n$, элементами которых являются числа от 1 до n^2 без повторений будем обозначать $M(n)$.

Определение 1. Матрицу $B_n = (b_{i,j})_{i,j=1}^n \in M(n)$ такую, что $b_{i,j} = n(i-1) + j$, $i, j = \overline{1, n}$, будем называть базовой.

Определение 2. Множество $\alpha = \{b_{1,j_1}, b_{2,j_2}, \dots, b_{n,j_n}\}$ из n элементов базовой матрицы B_n , где $(j_1 j_2 \dots j_n)$ является перестановкой $(1 2 \dots n)$, будем называть подходящим набором.

Определение 3. Совокупность Ω из n подходящих наборов $\alpha_1 = \{b_{1,j_1^1}, b_{2,j_2^1}, \dots, b_{n,j_n^1}\}$, $\alpha_2 = \{b_{1,j_1^2}, b_{2,j_2^2}, \dots, b_{n,j_n^2}\}, \dots, \alpha_n = \{b_{1,j_1^n}, b_{2,j_2^n}, \dots, b_{n,j_n^n}\}$ называется покрывающей, если

Исследование проводилось по теме государственного задания № 124012400352-6

не существует элемента $b_{i,j}$ базовой матрицы B_n , принадлежащего сразу двум различным подходящим наборам данной совокупности.

Определение 4. Две покрывающие совокупности Ω и Π называются совместимыми, если для каждой пары подходящих наборов $\alpha \in \Omega, \beta \in \Pi$ существует единственный элемент $b_{i,j}$ базовой матрицы B_n такой, что $\alpha \cap \beta = b_{i,j}$.

Учитывая взаимосвязь построенного авторами метода конструирования магических квадратов с латинскими квадратами, нам потребуется ввести ряд понятий из данного раздела математического знания [7].

Определение 5. Латинским квадратом порядка n называется квадратная матрица $T = (t_{i,j})_{i,j=1}^n$, элементами $t_{i,j}$ которой являются элементы некоторого множества U мощности n , при этом в каждой строке и каждом столбце латинского квадрата T каждый элемент множества U встречается ровно один раз.

Для определенности далее будем полагать, что множество $U = \{0, 1, \dots, n-1\}$.

Определение 6. Два латинских квадрата $L = (l_{i,j})_{i,j=1}^n$ и $T = (t_{i,j})_{i,j=1}^n$ порядка n называются ортогональными латинскими квадратами, если все возможные упорядоченные пары $(l_{i,j}, t_{i,j})$ $i, j = \overline{1, n}$, образованные данными латинскими квадратами, различны.

Рассмотрим произвольный латинский квадрат $L = (l_{i,j})_{i,j=1}^n$ порядка n . Будем говорить, что совокупность наборов элементов базовой матрицы $\Omega = \{\alpha_k\}_{k=1}^n$ соответствует латинскому квадрату L , если каждый набор α_k состоит из таких элементов $b_{i,j} \in B_n$, что $l_{i,j} = k-1$.

С доказательством следующего утверждения можно ознакомиться в работе авторов [6].

Лемма 1. Пусть $L = (l_{i,j})_{i,j=1}^n$ и $T = (t_{i,j})_{i,j=1}^n$ образуют пару ортогональных латинских квадратов, а $\Omega = \{\alpha_p\}_{p=1}^n$ и $\Pi = \{\beta_q\}_{q=1}^n$ являются покрывающими совокупностями, которые соответствуют латинским квадратам L и T соответственно. Тогда Ω и Π являются совместимыми покрывающими совокупностями.

Определение 7. Трансверсалью τ^T латинского квадрата T называется множество элементов $\tau^T = \{t_{1,j_1}, t_{2,j_2}, \dots, t_{n,j_n}\}$, где $t_{i,j_i} \in T$, $(j_1 j_2 \dots j_n)$ является перестановкой $(1 2 \dots n)$ и $t_{i,j_i} \neq t_{k,j_k}$, $i, k = \overline{1, n} (i \neq k)$.

Определение 8. Трансверсаль $\tau^T = \{t_{1,j_1}, t_{2,j_2}, \dots, t_{n,j_n}\}$ латинского квадрата $T = (t_{i,j})_{i,j=1}^n$ будем называть совпадающей с трансверсалью $\kappa^L = \{l_{1,i_1}, l_{2,i_2}, \dots, l_{n,i_n}\}$ латинского квадрата $L = (l_{i,j})_{i,j=1}^n$, если перестановки $(j_1 j_2 \dots j_n)$ и $(i_1 i_2 \dots i_n)$ набора $(1 2 \dots n)$ совпадают между собой.

Определение 9. Трансверсали $\tau_1^T = \{t_{1,j_1}, t_{2,j_2}, \dots, t_{n,j_n}\}$, $\tau_2^T = \{t_{1,i_1}, t_{2,i_2}, \dots, t_{n,i_n}\}$ латинского квадрата $T = (t_{i,j})_{i,j=1}^n$ называются ортогональными, если соответствующие им перестановки $(j_1 j_2 \dots j_n)$ и $(i_1 i_2 \dots i_n)$ набора $(1 2 \dots n)$ удовлетворяют условию $j_k \neq i_k, k = \overline{1, n}$.

Определение 10. Пусть n – нечетное, тогда трансверсали $\tau_1^T = \{t_{1,j_1}, t_{2,j_2}, \dots, t_{n,j_n}\}$, $\tau_2^T = \{t_{1,i_1}, t_{2,i_2}, \dots, t_{n,i_n}\}$ латинского квадрата $T = (t_{i,j})_{i,j=1}^n$ будем называть почти ортогональными, если соответствующие им перестановки $(j_1 j_2 \dots j_n)$ и $(i_1 i_2 \dots i_n)$ набора $(1 2 \dots n)$ удовлетворяют следующим условиям:

(i) существует p такое, что $i_p = j_p$;

(ii) $j_k \neq i_k, k = \overline{1, n} (k \neq p)$.

Также нам потребуется следующее тривиальное утверждение.

Утверждение 1. Пусть $n > 1$ нечетно и не делится на 3, тогда числа n и $2n - 3$ являются взаимно простыми.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предположим, что n и $2n - 3$ имеют общий делитель $d > 1$, тогда разность $2n - (2n - 3) = 3$ также делится на d . Значит $d = 3$, что невозможно, так как n не делится на 3. Таким образом, n и $2n - 3$ являются взаимно простыми числами. \square

Основной результат. Пусть порядок рассматриваемых матриц будет нечетным $n = 2k + 1$. Рассмотрим пару ортогональных латинских квадрата $L = (l_{i,j})_{i,j=1}^n$ и $T = (t_{i,j})_{i,j=1}^n$, имеющих две пары совпадающих и почти ортогональных трансверсалей $\tau_1^T = \{t_{1,j_1}, t_{2,j_2}, \dots, t_{n,j_n}\}$, $\tau_2^T = \{t_{1,i_1}, t_{2,i_2}, \dots, t_{n,i_n}\}$ латинского квадрата T и $\kappa_1^L = \{l_{1,j_1}, l_{2,j_2}, \dots, l_{n,j_n}\}$, $\kappa_2^L = \{l_{1,i_1}, l_{2,i_2}, \dots, l_{n,i_n}\}$ латинского квадрата L . Пусть данные трансверсали удовлетворяют следующим условиям: существуют натуральные $r, r' \leq n$ такие, что $t_{r',i_{r'}} = t_{r,j_r}$ и $l_{r',i_{r'}} = l_{r,j_r}$, а кроме того, для всякого натурального $s (\neq r) \leq n$ существуют натуральные $p (\neq r), p' (\neq r'), s' (\neq r')$ такие, что $l_{p',i_{p'}} = l_{s,j_s}$, $t_{p',i_{p'}} = t_{p,j_p}$, $t_{s',i_{s'}} = t_{s,j_s}$ и $l_{s',i_{s'}} = l_{p,j_p}$.

Будем говорить, что совместимые покрывающие совокупности Ω и Π , соответствующие латинским квадратам L и T , удовлетворяют условию **В**. Пару перестановок $(u_1 u_2 \dots u_n)$ и $(v_1 v_2 \dots v_n)$ набора $(1 2 \dots n)$ будем называть **В-ассоциированной** парой перестановок к Ω и Π , если существуют натуральные $r, r' \leq n$ такие, что $v_{k+1} - 1 = t_{r',i_{r'}} = t_{r,j_r}$ и $u_{k+1} - 1 = l_{r',i_{r'}} = l_{r,j_r}$, а кроме того, для всякого натурального $s (\neq r) \leq n$ существуют натуральные $p (\neq r), p' (\neq r'), s' (\neq r')$ такие, что $u_m - 1 = l_{p',i_{p'}} = l_{s,j_s}$, $v_m - 1 = t_{p',i_{p'}} = t_{p,j_p}$, $v_{n+1-m} - 1 = t_{s',i_{s'}} = t_{s,j_s}$ и $u_{n+1-m} - 1 = l_{s',i_{s'}} = l_{p,j_p}$.

Определение 11. Множество, состоящее из натуральных чисел n , для которых существует пара, удовлетворяющих условию **В**, совместимых покрывающих совокупностей Ω и Π базовой матрицы B_n , будем обозначать **MAVV**.

Представленный ниже алгоритм, позволяющий конструировать магические квадраты порядка $n \in \text{MAVV}$, обоснован в работе авторов [5].

Алгоритм. Пусть $n \in \text{MAVV}$, тогда для построения матрицы $A = (a_{i,j})_{i,j=1}^n \in M(n)$, являющейся магическим квадратом порядка n , достаточно выполнить следующую последовательность действий:

- (i) Построить две совместимые покрывающие совокупности Ω и Π , удовлетворяющие условию **В**.
- (ii) Пронумеровать подходящие наборы каждой из покрывающих совокупностей от 1 до n : $\alpha_i \in \Omega, i = \overline{1, n}, \beta_j \in \Pi, j = \overline{1, n}$.
- (iii) Взять пару **В-ассоциированных** перестановок $(u_1 u_2 \dots u_n)$ и $(v_1 v_2 \dots v_n)$ к Ω и Π (для удобства их можно записать напротив строк и столбцов конструируемой матрицы).
- (iv) Заполнить ячейки конструируемой матрицы так, что каждый ее элемент $a_{t,p}$ определяется следующим соотношением: $a_{t,p} = \alpha_{u_t} \cap \beta_{v_p}$.

Замечание 1. Рассуждения производимые в данной статье производятся для случая нечетных порядков n , однако же их можно распространить и на случай четных n [5].

Приведенные выше рассуждения вообще говоря не отвечают на вопрос о том, содержит ли множество MAVV хотя бы один элемент. Следующая теорема является основным результатом данной работы.

Теорема 1. Пусть $n > 1$ нечетно и не делится на 3, тогда $n \in \text{MAVV}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Покажем, что для всех нечетных $n > 1$, не кратных 3, существует пара совместимых покрывающих совокупности Ω и Π , удовлетворяющих условию **B**. Для этого нам достаточно построить пару ортогональных латинских квадрата $L = (l_{i,j})_{i,j=1}^n$ и $T = (t_{i,j})_{i,j=1}^n$, имеющих две пары совпадающих и почти ортогональных трансверсалей $\tau_1^T = \{t_{1,j_1}, t_{2,j_2}, \dots, t_{n,j_n}\}$, $\tau_2^T = \{t_{1,i_1}, t_{2,i_2}, \dots, t_{n,i_n}\}$ латинского квадрата T и $\kappa_1^L = \{l_{1,j_1}, l_{2,j_2}, \dots, l_{n,j_n}\}$, $\kappa_2^L = \{l_{1,i_1}, l_{2,i_2}, \dots, l_{n,i_n}\}$ латинского квадрата L соответственно, причем трансверсали $\tau_1^T, \tau_2^T, \kappa_1^L, \kappa_2^L$ удовлетворяют следующим условиям: существуют натуральные $r, r' \leq n$ такие, что $t_{r',i_{r'}} = t_{r,j_r}$ и $l_{r',i_{r'}} = l_{r,j_r}$, а кроме того, для всякого натурального $s (\neq r) \leq n$ существуют натуральные $p (\neq r), p' (\neq r'), s' (\neq r')$ такие, что $l_{p',i_{p'}} = l_{s,j_s}$, $t_{p',i_{p'}} = t_{p,j_p}$, $t_{s',i_{s'}} = t_{s,j_s}$ и $l_{s',i_{s'}} = l_{p,j_p}$.

Рассмотрим квадратные матрицы $L = (l_{i,j})_{i,j=1}^n$ и $T = (t_{i,j})_{i,j=1}^n$ порядка $n = 2k + 1$, удовлетворяющие следующим условиям:

$$l_{i,j} = j - 1 - 2(i - 1) \pmod{2k + 1}; \quad t_{i,j} = i - 1 - 2(j - 1) \pmod{2k + 1}$$

Прежде всего покажем, что данные матрицы являются латинскими квадратами. Так как 2 и $2k + 1$ являются взаимно простыми числами, то при любом фиксированном j выражение $2(i - 1) \pmod{2k + 1}$ пробегает полную систему вычетов по модулю $n = 2k + 1$, а значит в каждом столбце матрицы L находятся все натуральные числа от 0 до $2k$. При любом фиксированном i выражение j также пробегает полную систему вычетов по модулю $n = 2k + 1$, следовательно, каждая строка матрицы L содержит все натуральные числа от 0 до $2k$. Таким образом, матрица L является латинским квадратом. Аналогично получаем, что матрица T также является латинским квадратом.

Покажем, что латинские квадраты $L = (l_{i,j})_{i,j=1}^n$ и $T = (t_{i,j})_{i,j=1}^n$ образуют ортогональную пару. Предположим, что это не так, тогда существует пара различных ячеек с координатами (i, j) и (x, y) таких, что упорядоченные пары, образованные в этих ячейках совпадают, т.е. $(l_{i,j}, t_{i,j}) = (l_{x,y}, t_{x,y})$. Данное равенство образует следующую систему сравнений:

$$\begin{cases} j - 1 - 2(i - 1) \equiv y - 1 - 2(x - 1) \pmod{2k + 1} \\ i - 1 - 2(j - 1) \equiv x - 1 - 2(y - 1) \pmod{2k + 1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} j - y \equiv 2(i - x) \pmod{2k + 1} \\ i - x \equiv 2(j - y) \pmod{2k + 1} \end{cases}$$

Значит $j - y \equiv 4(j - y) \pmod{2k + 1}$, откуда получаем $(4k - 1)(j - y) \equiv 0 \pmod{2k + 1}$. Заметим, что n нечетно и не делится на 3, тогда из утверждения 1 следует, что числа $4k - 1 = 2n - 3$ и $2k + 1 = n$ взаимно простые. В совокупности с последним сравнением получаем равенство $j = y$, а значит и $i = x$. Таким образом, получили, что латинские квадраты L и T образуют различные упорядоченные пары $(l_{i,j}, t_{i,j})$ для всех $i, j = \overline{1, n}$, следовательно L и T являются ортогональными латинскими квадратами.

Покажем, что главные и побочные диагонали латинских квадратов L и T являются трансверсалиями, для этого достаточно показать, что элементы на каждой диагонали различны.

$l_{i,i} = i - 1 - 2(i - 1) \pmod{2k + 1} \equiv 1 - i \pmod{2k + 1}$, таким образом, $(1 - i)$ пробегает полную систему вычетов по модулю $n = 2k + 1$ при $i = \overline{1, n}$. Значит элементы по главной диагонали матрицы L образуют трансверсаль $\kappa_1^L = \{l_{1,1}, l_{2,2}, \dots, l_{n,n}\}$.

$l_{i,2k+2-i} = 2k + 2 - i - 1 - 2(i - 1) \pmod{2k + 1} \equiv 2 - 3i \pmod{2k + 1}$, так как 3 и $n = 2k + 1$ взаимно простые числа, то $(2 - 3i)$ пробегает полную систему вычетов по модулю $n = 2k + 1$ при $i = \overline{1, n}$. Значит элементы по побочной диагонали матрицы L образуют трансверсаль $\kappa_2^L = \{l_{1,n}, l_{2,n-1}, \dots, l_{n,1}\}$.

Аналогично элементы главной и побочной диагоналей матрицы T образуют трансверсали $\tau_1^T = \{t_{1,1}, t_{2,2}, \dots, t_{n,n}\}$ и $\tau_2^T = \{t_{1,n}, t_{2,n-1}, \dots, t_{n,1}\}$.

Проверим выполнимость условия **В**. Заметим, что

$$l_{i,i} \equiv 1 - i \pmod{2k + 1}, l_{m,2k+2-m} \equiv 2 - 3m \pmod{2k + 1},$$

$$t_{i,i} \equiv 1 - i \pmod{2k + 1}, t_{m,2k+2-m} \equiv 3m - 1 \pmod{2k + 1}.$$

Очевидно, что трансверсали τ_1^T, τ_2^T и κ_1^L, κ_2^L пересекаются в центральных элементах матриц L и T , и, следовательно, $r = r' = k + 1$.

Зафиксируем натуральное $m (\neq k + 1) \leq n$ и покажем, что однозначно определяется натуральное $i (\neq k + 1) \leq n$, удовлетворяющее условию **В**, если $p' = i, s = n + 1 - m, p = m, s' = n + 1 - i$. Для этого рассмотрим следующую систему:

$$\begin{cases} l_{p',i_{p'}} = l_{s,j_s} \\ t_{p',i_{p'}} = t_{p,j_p} \\ t_{s',i_{s'}} = t_{s,j_s} \\ l_{s',i_{s'}} = l_{p,j_p} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} l_{i,i} = l_{n+1-m,m} \\ t_{i,i} = t_{m,n+1-m} \\ t_{n+1-m,m} = t_{n+1-i,n+1-i} \\ l_{n+1-i,n+1-i} = l_{m,n+1-m} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 - i \equiv 3m - 1 \pmod{2k + 1} \\ 1 - i \equiv 3m - 1 \pmod{2k + 1} \\ 2 - 3m \equiv i \pmod{2k + 1} \\ i \equiv 2 - 3m \pmod{2k + 1} \end{cases}$$

Следовательно, $i \equiv 2 - 3m \pmod{2k + 1}$. Найденное решение единственно, потому что 3 и $n = 2k + 1$ взаимно простые числа, а значит $(2 - 3m)$ пробегает полную систему вычетов по модулю $n = 2k + 1$ кроме значения $k + 1$, так как $m \neq k + 1$.

Таким образом, соответствующие построенным латинским квадратам L и T совместимые покрывающие совокупности Ω и Π удовлетворяют условию **В**, откуда и следует искомое утверждение. □

Следует отметить, что теорема 1 не только получает достаточные условия принадлежности n к множеству **MAVV**, но и содержит в доказательстве метод построения по одной паре латинских квадратов L и T , соответствующие которым покрывающие совокупности Ω и Π удовлетворяют условию **В**, для каждого такого n .

Важной характеристикой любого алгоритма построения магических квадратов является значение числа продуцируемых квадратов для фиксированного порядка n . Прежде всего отметим, что каждая пара совместимых покрывающих совокупностей порождает уникальный набор магических квадратов, т.к. однозначным образом определяет наборы элементов, составляющие каждую строку и столбец конструируемых матриц. Считая два квадрата одинаковыми, если один из другого можно получить поворотом или отражением, получаем, что для каждой пары покрывающих совокупностей удовлетворяющих условию **В**, для каждой конкретной пары подходящих почти ортогональных трансверсалей, построенный алгоритм дает $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor!$ различных магических квадратов. Для определения общего количества продуцируемых с помощью построенного Алгоритма магических квадратов заданного порядка n , необходимо знать общее количество различных пар совместимых покрывающих совокупностей, удовлетворяющих условию **В**, однако математическая теория латинских квадратов не содержит сведений по этому поводу.

Заметим также, что не всякая пара совместимых покрывающих совокупностей име-

ет пару ортогональных совпадающих трансверселей, на которых можно задать пару **В-ассоциированных** перестановок. Рассмотрим, например, пару диагональных ортогональных латинских квадратов порядка 10, построенных в [8] (рис. 1). Главная и побочная трансверсали этих матриц образуют ортогональные совпадающие трансверсали. Тем не менее, покрывающие совокупности, соответствующие данным латинским квадратам, условию **В** не удовлетворяют, а значит представленный выше Алгоритм конструирования магических квадратов не применим.

0	9	4	6	1	7	5	8	2	3
7	1	9	4	5	3	8	0	6	2
4	6	2	8	3	1	7	5	9	0
6	0	7	3	2	8	4	9	1	5
5	3	6	7	4	2	9	1	0	8
8	4	1	2	9	5	0	6	3	7
2	5	3	0	8	9	6	4	7	1
3	2	8	9	0	4	1	7	5	6
9	7	5	1	6	0	3	2	8	4
1	8	0	5	7	6	2	3	4	9

0	8	5	1	7	3	4	6	9	2
5	1	7	2	9	8	0	3	4	6
1	7	2	9	5	6	8	0	3	4
9	6	4	3	0	2	7	1	5	8
3	0	8	6	4	1	5	9	2	7
4	3	0	8	6	5	9	2	7	1
7	2	9	5	1	4	6	8	0	3
6	4	3	0	8	9	2	7	1	5
2	9	6	4	3	7	1	5	8	0
8	5	1	7	2	0	3	4	6	9

Рис. 1. Пара диагональных ортогональных латинских квадратов L_{10} и T_{10} с трансверселями на диагоналях

Невозможность построения **В-ассоциированных** перестановок на трансверселях, образованных диагоналями данных квадратов означает, что элементы базовой матрицы B_{10} , соответствующие данным трансверселям (в данном случае элементы находящиеся на диагоналях матрицы B_{10}), не могут находиться одновременно на диагоналях, конструируемых при помощи Алгоритма матриц. Расположим теперь на одной из диагоналей элементы базовой матрицы, соответствующие совпадающим трансверселям главных диагоналей представленных латинских квадратов. Для этого в пункте (iii) Алгоритма нужно выбрать соответствующую пару перестановок (одна перестановка произвольная, а вторая выбирается однозначно исходя из правила заполнения ячеек конструируемой матрицы, заключенном в пункте (iv) Алгоритма). Построенный таким образом вычислительный эксперимент выявил 13440 различных магических квадратов среди $\frac{10!}{2} = 1814400$ рассмотренных вариантов (квадраты, полученные друг из друга при помощи поворотов и отражений, тут считаются равными). Проведя аналогичный эксперимент для элементов, соответствующих трансверселям побочных диагоналей, получено 7680 различных магических квадратов. Отметим, что так как данные пары трансверселей не позволяют строить **В-ассоциированные** перестановки, то все построенные магические квадраты в результате проведенных экспериментов различны, т. е. для данной пары латинских квадратов построено 21120 уникальных магических квадратов.

Из приведенных выше рассуждений видно, что для построения значительного количества магических квадратов заданного порядка требуется находить пары ортогональных латинских квадратов, имеющие совпадающие трансверсали. В этом смысле особенно обращают на себя внимание группы попарно ортогональных латинских квадратов [7]. Приведем несколько фактов из математической теории латинских квадратов, связанных

с этим вопросом: для каждого $n \geq 53$ существует группа попарно ортогональных латинских квадратов, состоящая не менее чем из 4 квадратов [9]; для $n \geq 63$ — не менее чем из 5 квадратов [10]; для $n \geq 90$ — не менее чем из 6 квадратов [11]; для $n \geq 3$, являющимся простым числом или его натуральной степенью, существует группа попарно ортогональных латинских квадратов состоящая из $n - 1$ квадрата [12].

Рассмотрим группу попарно ортогональных латинских квадратов порядка $n = 12$ состоящую из 5 квадратов рис. 2 — данная группа построена Дюльмаж, Джонсон и Мендельсон [13] непосредственным построением.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	0	7	8	9	10	11	6
2	3	4	5	0	1	8	9	10	11	6	7
3	4	5	0	1	2	9	10	11	6	7	8
4	5	0	1	2	3	10	11	6	7	8	9
5	0	1	2	3	4	11	6	7	8	9	10
6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5
7	8	9	10	11	6	1	2	3	4	5	0
8	9	10	11	6	7	2	3	4	5	0	1
9	10	11	6	7	8	3	4	5	0	1	2
10	11	6	7	8	9	4	5	0	1	2	3
11	6	7	8	9	10	5	0	1	2	3	4

0	6	8	2	7	1	9	11	4	10	5	3
1	7	9	3	8	2	10	6	5	11	0	4
2	8	10	4	9	3	11	7	0	6	1	5
3	9	11	5	10	4	6	8	1	7	2	0
4	10	6	0	11	5	7	9	2	8	3	1
5	11	7	1	6	0	8	10	3	9	4	2
6	0	2	8	1	7	3	5	10	4	11	9
7	1	3	9	2	8	4	0	11	5	6	10
8	2	4	10	3	9	5	1	6	0	7	11
9	3	5	11	4	10	0	2	7	1	8	6
10	4	0	6	5	11	1	3	8	2	9	7
11	5	1	7	0	6	2	4	9	3	10	8

0	3	6	1	9	11	2	8	5	4	7	10
1	4	7	2	10	6	3	9	0	5	8	11
2	5	8	3	11	7	4	10	1	0	9	6
3	0	9	4	6	8	5	11	2	1	10	7
4	1	10	5	7	9	0	6	3	2	11	8
5	2	11	0	8	10	1	7	4	3	6	9
6	9	0	7	3	5	8	2	11	10	1	4
7	10	1	8	4	0	9	3	6	11	2	5
8	11	2	9	5	1	10	4	7	6	3	0
9	6	3	10	0	2	11	5	8	7	4	1
10	7	4	11	1	3	6	0	9	8	5	2
11	8	5	6	2	4	7	1	10	9	0	3

0	8	1	11	5	9	3	10	2	7	6	4
1	9	2	6	0	10	4	11	3	8	7	5
2	10	3	7	1	11	5	6	4	9	8	0
3	11	4	8	2	6	0	7	5	10	9	1
4	6	5	9	3	7	1	8	0	11	10	2
5	7	0	10	4	8	2	9	1	6	11	3
6	2	7	5	11	3	9	4	8	1	0	10
7	3	8	0	6	4	10	5	9	2	1	11
8	4	9	1	7	5	11	0	10	3	2	6
9	5	10	2	8	0	6	1	11	4	3	7
10	0	11	3	9	1	7	2	6	5	4	8
11	1	6	4	10	2	8	3	7	0	5	9

0	4	11	10	2	7	8	6	9	1	3	5
1	5	6	11	3	8	9	7	10	2	4	0
2	0	7	6	4	9	10	8	11	3	5	1
3	1	8	7	5	10	11	9	6	4	0	2
4	2	9	8	0	11	6	10	7	5	1	3
5	3	10	9	1	6	7	11	8	0	2	4
6	10	5	4	8	1	2	0	3	7	9	11
7	11	0	5	9	2	3	1	4	8	10	6
8	6	1	0	10	3	4	2	5	9	11	7
9	7	2	1	11	4	5	3	0	10	6	8
10	8	3	2	6	5	0	4	1	11	7	9
11	9	4	3	7	0	1	5	2	6	8	10

Рис. 2. Группа ортогональных латинских квадратов порядка 12 с отмеченой общей трансверсалью для первых четырех матриц

Заметим, что подходящие наборы, соответствующие некоторому латинскому квадрату, являются трансверсальями для любого ортогонального ему латинского квадрата. Поэтому проблему нахождения совпадающих трансверселей можно решить следующим образом. Зафиксировав любой подходящий набор пятого квадрата из приведенной выше

группы, получаем совпадающие трансверсали в каждом из остальных четырех квадратов рис. 2.

Вычислительные эксперименты для каждой из пар первых четырех ортогональных квадратов с элементами базовой матрицы B_{12} , соответствующими выбранным совпадающим трансверсалиям и расставленными по главной диагонали конструируемых магических квадратов, показали следующие результаты: из $\frac{12!}{2} = 239500800$ вариантов для I и II квадратов получено 1267200; для I и III квадратов получено 1451520; для I и IV квадратов получено 1589760; для II и III квадратов получено 806400; для II и IV квадратов получено 552960; для III и IV квадратов получено 714240. Всего, таким образом, получено 6382080 различных магических квадратов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постников М. М. Магические квадраты / М. М. Постников. – Москва: Наука, математическая библиотека, 1964 – 84 с.
2. Иванов А. Ю. О построении магических квадратов / А. Ю. Иванов, А. -В. В. Мельник // Вестник Донецкого национального университета. Сер. А: Естественные науки. – 2020 – № 2. – С. 61–67.
3. Ollerenshaw K. Magic Squares of Order Four / K. Ollerenshaw, H. Bondi // Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Mathematical and Physical Sciences. Royal Society – 1982 – V. 306, No 1495 – P. 443–532.
4. Чебраков Ю. В. Магические квадраты. Теория чисел, алгебра, комбинаторный анализ / Ю. В. Чебраков. – СПб: СПбГТУ, 1995 – 388 с.
5. Иванов А. Ю. Новый метод конструирования магических квадратов при помощи ортогональных трансверсалий / А. Ю. Иванов, А. -В. В. Мельник // Вестник Донецкого национального университета. Сер. А: Естественные науки. – 2023 – № 2. – С. 58–65.
6. Иванов А. Ю. Особенности построения магических квадратов при помощи латинских квадратов / А. Ю. Иванов, А. -В. В. Мельник // Вестник Донецкого национального университета. Сер. А: Естественные науки. – 2022 – № 2. – С. 52–63.
7. Keedwell A. D. Latin squares and their applications / A. D. Keedwell, J. Dénes. – Elsevier, Second edition – 2015 – 424 p.
8. Brown J. W. et al. Completion of the spectrum of orthogonal diagonal Latin squares / J. W. Brown. // Lecture notes in pure and applied mathematics, – 1992 – V. 139. – С. 43–49.
9. Guérin R. Existence et propriétés des carrés latins orthogonaux / R. Guérin // I. Publ. Inst. Statist. Univ. Paris – 1966 – V. 15. – P. 113–213.
10. Hanani H. On the number of orthogonal latin squares / H. Hanani // J. Combin. Theory – 1970 – V. 8. – P. 247–271.
11. Wilson R. M. Concerning the number of mutually orthogonal latin squares / R. M. Wilson // Discrete Math. – 1974 – V. 9. – P. 181–198.
12. Bose R. C. On the application of the properties of Galois fields to the construction of hyper-Graeco-Latin squares / R. C. Bose // Sankhyā, – 1938 – V. 3. – P. 323–338.
13. Dulmage A. L. Orthomorphisms of groups and orthogonal Latin squares / A. L. Dulmage, D. M. Johnson, N. S. Mendelsohn // Canad.I.Math. – 1961 – V. 13. – P. 356–372.

Поступила в редакцию 30.08.2024 г.

ON CLARIFYING THE SET OF APPLICABILITY OF THE METHOD OF CONSTRUCTING MAGIC SQUARES USING ORTHOGONAL TRANSVERSALS

A. Yu. Ivanov, A.-V. V. Melnik

The article explores the set of orders for which the author's method of constructing magic squares is applicable. Also, there are a set of observations is made about the number of magic squares constructed using this method.

Keywords: Magic square, latin square, permutation, transversal.

Иванов Александр Юрьевич

кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры математического анализа и диф-
ференциальных уравнений,
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
E-mail: a.ju.ivanov.dongu@mail.ru

Ivanov Alexandr Jurievich

Candidate of Physico-Mathematical Sciences,
Donetsk State University, Donetsk, Russia.

Мельник Анна-Валентина Валентиновна

кандидат технических наук,
доцент кафедры прикладной механики и компью-
терных технологий,
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
E-mail: Anna-Valentina@yandex.ru

Melnik Anna-Valentina Valentinovna

Candidate of Technical Sciences,
Donetsk State University, Donetsk, Russia.